

Pengaruh Positif Media Sosial terhadap Motivasi Pasukan KRS Unit Beruniform: Kajian Kes SMK Sultan Yussuf

Azmah Binti Abd Hamid^{1*}, Yenny Chee Fong Yeun², Nur Khadijah Binti Mat Sum³, and Siti Nurul Huda Binti Zulkifli⁴

¹ SMK Sultan Yussuf; azmah5814@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-8848-9168>

² SMK Sultan Yussuf; cheeyenny@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-7601-2807>

³ SMK Sultan Yussuf; nokodijah81@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-9995-1289>

⁴ SMK Sultan Yussuf; nuyuda28@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-5105-0587>

* Correspondence: azmah5814@gmail.com; 0125684245

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana komen positif netizen di platform media sosial seperti TikTok, Telegram dan Facebook, dapat mempengaruhi motivasi, keyakinan diri, dan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar yang menyertai pasukan KRS Unit Beruniform di SMK Sultan Yussuf. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian, interaksi digital telah menjadi sebahagian daripada pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosial pelajar. Kajian ini menggunakan pendekatan pre dan post soal selidik untuk memahami kesan sokongan digital terhadap psikologi dan daya juang pelajar dalam pasukan. Sebanyak 145 pelajar telah menjawab soal selidik bagi mengenal pasti perubahan motivasi mereka sebelum dan selepas menerima sokongan daripada netizen. Hasil kajian menunjukkan bahawa komen positif yang diterima dari platform seperti TikTok, Telegram dan Facebook meningkatkan semangat pelajar untuk berusaha lebih keras dan memberi kesan langsung terhadap keyakinan mereka untuk bertanding di peringkat lebih tinggi. Kajian ini menyimpulkan bahawa media sosial boleh berfungsi sebagai alat motivasi yang berkesan dalam pendidikan dan pembangunan kokurikulum.

Kata kunci: KRS; Unit Beruniform; Kadet Remaja Sekolah; media sosial; komen positif; motivasi; keyakinan; semangat berpasukan.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Media sosial telah menjadi medium komunikasi yang signifikan dalam era digital masa kini, terutama dalam kalangan generasi muda. Aplikasi seperti TikTok, Telegram dan Facebook bukan sahaja digunakan sebagai alat hiburan dan jaringan sosial, malah berfungsi sebagai pemangkin kepada perubahan emosi, sosial dan motivasi dalam kalangan pelajar. Peranan media sosial dalam membentuk kesejahteraan psikologi dan motivasi intrinsik pelajar semakin mendapat perhatian dalam kalangan pengkaji, khususnya dalam konteks pendidikan tidak formal dan pembangunan sahsiah melalui kokurikulum.

Kajian oleh Zukrina et al. (2024) menunjukkan bahawa penggunaan aplikasi TikTok memberi impak yang pelbagai terhadap kesejahteraan psikologi belia, termasuk peningkatan keyakinan diri dan pembentukan identiti sosial. Walau bagaimanapun, terdapat juga risiko berkaitan penggunaan berlebihan, seperti kesan FoMO (Fear of Missing Out), gangguan tidur dan kemurungan. Namun begitu, dapatan kajian tersebut turut menyatakan bahawa media sosial mampu memainkan peranan

positif sekiranya digunakan dengan terarah dan bertanggungjawab, terutamanya dalam menyokong perkembangan emosi dan sosial pelajar melalui sokongan rakan sebaya serta komuniti dalam talian (Zukrina, Muhammad & Anuar, 2024).

Dalam konteks pembelajaran berasaskan projek, penggunaan media sosial sebagai alat e-pembelajaran turut memberikan kesan signifikan terhadap motivasi pelajar. Oh et al. (2020) dalam kajian mereka mengenai penggunaan e-portofolio dalam kursus reka bentuk kreatif menunjukkan bahawa pelajar yang menerima komen membina serta sokongan rakan melalui Facebook menunjukkan tahap motivasi dan keterlibatan yang lebih tinggi. Malah, dapatan serupa turut disokong oleh Dabbagh dan Fake (2021) yang mendapati bahawa pelajar melihat media sosial sebagai platform pembelajaran kolaboratif yang mampu mengukuhkan hubungan sosial dan menyokong pembentukan identiti pembelajaran dalam talian.

Sementara itu, kajian oleh Król dan Zdonek (2021) menekankan bahawa dalam kalangan Generasi Z, walaupun media sosial sering digunakan, tahap motivasi intrinsik mereka masih bergantung kepada kualiti interaksi dan kandungan. Pelajar cenderung pasif jika tidak dirangsang dengan pendekatan interaktif yang bermakna, seperti komen yang menyokong dan penghargaan terhadap pencapaian mereka secara terbuka di platform digital.

Selain itu, motivasi penggunaan media sosial seperti interaksi sosial, pencarian maklumat, dan keinginan untuk mendapat pengiktirafan sosial juga boleh menyumbang kepada peningkatan tanggungjawab sosial dan daya juang dalam kalangan pelajar. Menurut Hatamleh et al. (2024), motivasi penggunaan media sosial berperanan penting dalam meningkatkan kesedaran sivik dan tanggungjawab sosial individu. Kajian mereka menggunakan kerangka teori Uses and Gratifications Theory (UGT) dan mendapati bahawa motivasi seperti status diri dan interaksi sosial mempunyai impak positif terhadap tingkah laku bertanggungjawab di platform digital.

Dalam konteks pendidikan kokurikulum, pasukan unit beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah (KRS) memerlukan tahap motivasi yang tinggi, semangat berpasukan serta keyakinan diri untuk menyertai pertandingan dan aktiviti luar bilik darjah. Dengan adanya sokongan moral daripada komuniti dalam talian, seperti komen positif di TikTok atau Telegram, pelajar berasa dihargai dan terdorong untuk mempersembahkan yang terbaik dalam setiap aktiviti yang disertai. Oleh itu, penyelidikan ini ingin meneroka bagaimana interaksi digital dalam bentuk komen positif daripada netizen dapat menyumbang kepada perkembangan psikologi dan motivasi pelajar KRS di SMK Sultan Yussuf.

Kajian ini penting bukan sahaja dalam memberikan pemahaman baharu mengenai integrasi media sosial dalam pembelajaran tidak formal, tetapi juga mencadangkan potensi inovatif penggunaan platform digital untuk memperkukuh semangat, kepercayaan diri dan pencapaian pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Dengan pendekatan kuantitatif melalui soal selidik pre dan post intervensi, kajian ini dijangka memberikan dapatan empirikal yang boleh dimanfaatkan oleh pendidik, pentadbir sekolah dan pembuat dasar dalam merangka strategi pembangunan pelajar yang holistik.

2. METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif, di mana pre dan post soal selidik digunakan untuk menilai perubahan motivasi pelajar. Seramai 145 pelajar daripada pasukan KRS Unit Beruniform SMK Sultan Yussuf telah dijadikan responden soal selidik. Soal selidik pre- test digunakan untuk menilai tahap keyakinan, semangat berpasukan, dan motivasi sebelum menerima komen netizen, manakala soal selidik post-test mengenal pasti perubahan selepas mendapat sokongan digital. Guru-guru yang bertanggungjawab akan memantau media sosial KRS. Dalam pemantauan media sosial, guru akan memastikan tiada komen-komen negative daripada netizen. Sekiranya terdapat

komen negative, guru akan menghapuskan komen tersebut dan tidak membenarkan orang tersebut untuk memberikan komen dalam media sosial KRS pada masa depan.

3. HASIL DAPATAN

Berdasarkan analisis data daripada ujian pra dan pasca yang ditunjukkan dalam Jadual 1 dan Jadual 2, jelas menunjukkan terdapat peningkatan ketara dalam aspek keyakinan diri, motivasi, semangat berpasukan dan daya juang ahli pasukan KRS Unit Beruniform selepas menerima sokongan daripada netizen melalui media sosial. Pada peringkat pra ujian, majoriti responden menunjukkan tahap keyakinan diri yang sangat rendah. Sebagai contoh, sebanyak 59.0% sangat tidak bersetuju bahawa mereka yakin dengan kebolehan sendiri dalam pasukan, manakala 65.0% tidak percaya mereka mampu menyumbang secara bermakna kepada pasukan. Ini turut disokong oleh 56.4% responden yang menyatakan bahawa mereka tidak bersedia secara mental dan fizikal untuk menyertai pertandingan, menunjukkan ketiadaan motivasi dalaman yang kukuh.

Selain itu, semangat berpasukan juga dilihat lemah sebelum intervensi dilakukan. Seramai 61.5% tidak bersetuju bahawa mereka selesa bekerja dalam satu pasukan dan 53.0% sangat tidak percaya kepada semangat berpasukan. Respon terhadap soalan-soalan yang berkaitan dengan daya juang seperti kesediaan membantu rakan dan usaha tanpa galakan juga menunjukkan angka yang tinggi dalam kategori tidak setuju, menandakan kurangnya komitmen dan semangat untuk berjuang dalam kalangan ahli pasukan.

Rajah 1. Perbarisan Peringkat Sekolah (Sumber; Instagram)

Rajah 2. Perbarisan Peringkat Sekolah (Sumber; Tiktok)

Rajah 3. Pertandingan War CRY Peringkat Negeri (Sumber; Tiktok)

Rajah 4. Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Peringkat Negeri (Sumber; Tiktok)

Rajah 5. Program Subukan Ramdan Bersama Pasukan KRS SMK Sultan Yussuf (Sumber; Facebook)

Jadual 1. Hasil daripada Tinjauan Awal

SOALAN	TIDAK SETUJU (%)	SANGAT TIDAK SETUJU (%)
1. Saya berasa yakin dengan kebolehan saya dalam pasukan KRS Unit Beruniform.	40.2	59.0
2. Saya percaya diri saya mampu memberikan sumbangan yang bermakna kepada pasukan dalam pertandingan.	65.0	34.2
3. Saya berasa cukup bersedia secara mental dan fizikal untuk menyertai pertandingan pasukan.	56.4	42.7
4. Saya berasa selesa bekerja dalam satu pasukan dan berkomunikasi dengan rakan sepasukan dengan baik.	61.5	37.6
5. Saya percaya bahawa semangat pasukan kami sudah cukup kuat untuk menghadapi cabaran pertandingan tanpa motivasi tambahan.	46.2	53.0
6. Saya bersedia membantu rakan sepasukan dalam usaha meningkatkan prestasi pasukan KRS.	52.1	47.0
7. Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk membawa pasukan mencapai kejayaan dalam pertandingan.	56.4	42.7
8. Saya bermotivasi tinggi untuk berusaha dalam latihan dan pertandingan.	57.3	41.9
9. Saya berasa terdorong untuk memberikan yang terbaik demi kecemerlangan pasukan KRS Unit Beruniform.	61.5	37.6
10. Saya percaya bahawa usaha saya dalam pasukan akan membuahkan hasil tanpa sebarang galakan.	56.4	42.7

Jadual 2. Hasil daripada Tinjauan Akhir

SOALAN	TIDAK SETUJU (%)	SANGAT TIDAK SETUJU (%)
1. Saya berasa yakin dengan kebolehan saya dalam pasukan KRS Unit Beruniform.	40.2	59.0
2. Saya percaya diri saya mampu memberikan sumbangan yang bermakna kepada pasukan dalam pertandingan.	65.0	34.2
3. Saya berasa cukup bersedia secara mental dan fizikal untuk menyertai pertandingan pasukan.	56.4	42.7
4. Saya berasa selesa bekerja dalam satu pasukan dan berkomunikasi dengan rakan sepasukan dengan baik.	61.5	37.6
5. Saya percaya bahawa semangat pasukan kami sudah cukup kuat untuk menghadapi cabaran pertandingan tanpa motivasi tambahan.	46.2	53.0
6. Saya bersedia membantu rakan sepasukan dalam usaha meningkatkan prestasi pasukan KRS.	52.1	47.0

7. Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk membawa pasukan mencapai kejayaan dalam pertandingan.	56.4	42.7
8. Saya bermotivasi tinggi untuk berusaha dalam latihan dan pertandingan.	57.3	41.9
9. Saya berasa terdorong untuk memberikan yang terbaik demi kecemerlangan pasukan KRS Unit Beruniform.	61.5	37.6
10. Saya percaya bahawa usaha saya dalam pasukan akan membuahkan hasil tanpa sebarang galakan.	56.4	42.7

Namun begitu, dapatan pasca ujian menunjukkan perubahan yang amat positif. Setelah menerima sokongan dan komen positif daripada netizen di platform seperti TikTok, Telegram dan Facebook, tahap keyakinan diri peserta meningkat dengan ketara. Sebanyak 62.4% bersetuju dan 37.6% sangat bersetuju bahawa komen positif tersebut telah meningkatkan keyakinan mereka dalam pasukan. Sokongan ini turut menyumbang kepada peningkatan motivasi dan semangat untuk menyertai pertandingan, di mana 47.9% sangat setuju dan 52.1% setuju bahawa mereka lebih bersedia menyertai latihan dan pertandingan selepas menerima sokongan digital.

Tambahan pula, semangat berpasukan juga menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan. Seramai 50.4% sangat setuju bahawa komen positif netizen membantu meningkatkan kepercayaan diri dalam pasukan, manakala 54.7% sangat setuju bahawa dorongan media sosial memainkan peranan penting dalam semangat berpasukan. Ini menunjukkan bahawa media sosial berperanan besar dalam membentuk nilai-nilai positif dalam kalangan ahli pasukan, termasuk ketekunan, daya juang dan kerjasama.

Oleh itu, intervensi melalui sokongan masyarakat maya terbukti berkesan dalam membina keyakinan diri, memupuk semangat berpasukan dan meningkatkan motivasi dalam kalangan pelajar KRS. Oleh itu, penggunaan media sosial sebagai alat sokongan moral dan motivasi wajar diteruskan dan diperluaskan dalam program pembangunan sahsiah pelajar, khususnya dalam konteks kurikulum dan pertandingan yang memerlukan komitmen tinggi.

4. PERBINCANGAN

Berdasarkan dapatan kajian ini, jelas bahawa media sosial memainkan peranan yang signifikan dalam meningkatkan motivasi, keyakinan diri, dan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar Kadet Remaja Sekolah (KRS). Perbandingan antara ujian pra dan pasca intervensi menunjukkan peningkatan ketara dalam semua aspek yang dinilai, khususnya dari segi kesediaan menyertai pertandingan, kepercayaan terhadap kemampuan diri, serta daya usaha untuk memperbaiki prestasi pasukan. Jika pada awalnya majoriti responden menunjukkan tahap keyakinan dan motivasi yang rendah, intervensi melalui sokongan netizen di platform seperti TikTok, Telegram dan Facebook berjaya membawa perubahan positif terhadap kesejahteraan psikologi dan sosial mereka.

Dapatan ini selari dengan kajian Zukrina et al. (2024) yang mendapati bahawa media sosial, apabila digunakan secara terarah, mampu meningkatkan keyakinan diri dan identiti sosial dalam kalangan belia. Walaupun media sosial turut berisiko membawa kesan negatif seperti FoMO dan kemurungan, sokongan moral daripada komuniti dalam talian terbukti mampu membina perasaan dihargai dan didukung, sekali gus menjadi sumber motivasi intrinsik. Dabbagh dan Fake (2021) turut menyatakan bahawa media sosial boleh menjadi platform pembelajaran kolaboratif yang merangsang keterlibatan pelajar secara aktif melalui sokongan sosial dan interaksi yang bermakna. Begitu juga Oh et al. (2020), yang membuktikan bahawa komen membina daripada rakan dalam kursus reka bentuk mampu meningkatkan semangat dan usaha pelajar secara signifikan.

Selain itu, kajian Król dan Zdonek (2021) menekankan bahawa generasi muda hanya akan termotivasi apabila menerima bentuk sokongan digital yang bersifat interaktif dan menghargai usaha mereka. Ini menjelaskan dapatan post-test kajian ini, di mana komen positif daripada netizen telah meningkatkan semangat, daya juang dan kesediaan untuk menyertai latihan serta pertandingan dalam kalangan pelajar. Dalam konteks motivasi sosial, Hatamleh et al. (2024) pula menunjukkan bahawa penggunaan media sosial bukan sahaja memenuhi keperluan interaksi sosial, tetapi juga mampu membentuk tanggungjawab sivik dan sosial yang tinggi dalam kalangan pengguna muda, seiring dengan dapatan bahawa pelajar KRS dalam kajian ini menunjukkan peningkatan daya juang selepas menerima sokongan daripada masyarakat maya.

5. KESIMPULAN

Penemuan ini membuktikan bahawa sokongan dari netizen melalui media sosial bukan sahaja mempengaruhi tahap keyakinan diri pelajar tetapi juga memberi kesan terhadap semangat berpasukan mereka. Sokongan maya berfungsi sebagai elemen penyuntik semangat yang meningkatkan daya tahan psikologi serta motivasi individu dalam pasukan KRS Unit Beruniform. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa media sosial boleh digunakan sebagai alat strategik dalam pendidikan untuk menyokong perkembangan sahsiah dan prestasi pelajar dalam kokurikulum.

Secara keseluruhannya, kajian ini membuktikan bahawa integrasi media sosial sebagai alat sokongan emosi dan sosial dalam pendidikan tidak formal berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan sahsiah pelajar secara holistik. Keberkesanan pendekatan ini perlu diberi perhatian oleh pendidik dan pentadbir sekolah dalam usaha melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai daya tahan, semangat berpasukan dan motivasi tinggi untuk berjaya dalam apa jua cabaran. Maka, penggunaan media sosial secara strategik dan beretika wajar diteruskan dan dikaji dengan lebih mendalam dalam konteks pembangunan pelajar dan kokurikulum sekolah.

Rujukan

- Dabbagh, N., & Fake, H. (2021). College students' perceptions of social media: Academic usage, social connectedness, and online identity. *Computers & Education*, 168, 104189. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104189>
- Hatamleh, I. H. M., Aissani, R. A., & Alduwairi, R. F. S. (2024). The role of social media motivation in enhancing social responsibility. *Social Sciences*, 13(8), 409. <https://doi.org/10.3390/socsci13080409>
- Król, K., & Zdonek, D. (2021). Social media use and its impact on intrinsic motivation in Generation Z: A case study from Poland. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 70(4/5), 442–458. <https://doi.org/10.1108/GKMC-08-2020-0113>
- Oh, J. E., Chan, Y. K., & Kim, K. V. (2020). Social media and e-portfolios: Impacting design students' motivation through project-based learning. *IAFOR Journal of Education: Undergraduate Education*, 8(3), 41–48.
- Zukrina, A. Z. A., Muhammad, M., & Anuar, F. N. (2024). Analisis kesan aplikasi TikTok terhadap kesejahteraan psikologi belia: Sorotan literatur bersistematik. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 40(3), 504–528. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2024-4003-29>